

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN VE BU ALANLAR DIŞINDA KALAN RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE VERGİ VE ÜCRET MUAFİYETLERİNE TAPU HARÇLARI YÖNÜYLE BAKIŞ

An Overview of Tax and Fee Exemptions in the Transformation of Areas Under Disaster Risk and Risky Structures Outside These Areas from the Perspective of Title Deed Fees

Muhammed Yasir AKMAZ

Avukat

İstanbul 1 No'lu Barosu, Sicil No: 81173

yasirakmaz@hotmail.com

_ORCID: 0000-0002-86849739

ÖZET

Türkiye’de yaşanan depremlerde oluşan can ve mal kaybını engellemek amacıyla birtakım düzenlemeler yapılmaktadır. Mevcut yapıların birçoğu yeterince mühendislik hizmeti almadan inşa edilmektedir. Mühendislik hizmetinden yeterince faydalanılmadan inşa edilen yapıların yıkılarak daha sağlam ve kullanışa uygun yapıların inşa edilmesi için 2012 tarihinde çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile riskli alan ya da riskli yapı tespiti yapılan yerlerde fen ve sanat normlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanı oluşturmak için gerçekleştirilecek uygulamalara yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu çalışmada uygulamada kentsel dönüşüm olarak da bilinen afet riski altındaki alanların ve bu alanlar dışında kalan riskli yapıların dönüştürülmesinde kanun koyucu tarafından getirilen usul ve esaslar, uygulamaya yönelik tanınan muafiyetler, ikincil mevzuat ve uygulamada yaşanan sorunlar incelenmiştir. Tüm bu incelemelerin sonunda yargı kararları da ele alınmıştır. Çalışma ile kanun koyucu tarafından afet riski altındaki alanların ve riskli yapıların dönüştürülmesinde sağlanan kolaylıkların uygulamaya yansıtılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Riskli Alan, Riskli Yapı, Afet Riski, Deprem, Kentsel Dönüşüm.

ABSTRACT

Some regulations are made in order to prevent loss of life and property caused by earthquakes in our country. Many existing structures are being built without adequate engineering services. For the practices to be carried out in order to create a healthy and safe living space in accordance with science and art norms in places where risky areas or risky buildings are detected, procedures and principles have been identified with the Law No. 6306 on the Transformation of Areas Under Disaster Risk, enacted in 2012 in order to demolish structures built without making use of engineering services sufficiently to build more robust and convenient structures. In this study, the procedures and principles introduced by the legislator regarding the transformation of areas under disaster risk and risky structures outside these areas, also known as urban transformation in practice, exemptions granted for implementation, secondary legislation and problems encountered in practice are examined. Following all these examinations, judicial decisions are also discussed. The objective of the study is to ensure that the facilities provided by the legislator in the transformation of disaster risk areas and risky structures are reflected in practice.

Keywords: Risky Area, Risky Structure, Disaster Risk, Earthquake, Urban Transformation.

1. GİRİŞ

Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte, sosyal ve kültürel etkileşim üst düzeyde devam etmektedir. Bu yoğun etkileşim ve gelişim sürecinde şehir merkezlerindeki nüfus oranı hızla artmakta ve buna bağlı olarak barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılar inşa edilmektedir. İnşa süreçleri içerisinde bazı mühendislik hizmetleri yeterli olmamakta ve bunun doğal bir sonucu olarak depremler başta olmak üzere birçok doğal afet yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak deprem bölgelerinde kullanıma daha uygun ve daha sağlam yapıların inşası için politikalar geliştirilmekte ve bu yönde hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Bu politikaların ve düzenlemelerin başında da kentsel dönüşüm düzenlemeleri ve uygulamaları gelmektedir.

Türkiye’de kentsel dönüşüm süreçleri, ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerin yanı sıra doğal afetve benzeri gerekçeler nedeniyle şehir merkezli veya bölgesel olarak gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depreminde dayanıksız ve yeterli mühendislik hizmeti almayan yapıların fazlalığı çokça dile getirilmiştir. 2012 yılında çıkarılan ve “kentsel dönüşüm yasası” olarak isimlendirilen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” (*Kanun*) ile kentsel dönüşüm uygulamaları hız kazanmıştır (Akman vd., 2018: 2988).

Bu çalışmada afet riski altında bulunan alanların ve riskli yapıların dönüştürülmesinde kanun koyucu tarafından yüklenici idareye veya müteahhite, arsa sahiplerine ve üçüncü kişilere sağlanan kolaylıkların ve muafiyetlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında uygulamada karşılaşılan bazı hukuki sorunlar yargı kararları da ele alınarak incelenmiş ve kanun koyucu tarafından sağlanan kolaylıkların vemuafiyetlerin uygulamaya yansıtılmasına katkı sunmak amaçlanmıştır.

2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI

Kentsel dönüşüm, ülkemizde özellikle 1999 Marmara Depreminin ardından sıklıkla dile getirilmiş bir kavramdır. Yetersiz mühendislik hizmeti nedeniyle standartlara uygun yapıların inşa edilmemesi sonucunda deprem gibi doğal afetlerin gerçekleşmesiyle birçok can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Yaşanacak can ve mal kaybını engellemek amacıyla şehirlerde standartlara uygun olmayan ve yeterince mühendislik hizmeti almayan yapıların onarılması veya yıkılarak standartlara uygun yeni yapıların inşa edilmesi süreçleri son yıllarda hız kazanmıştır. Bu tarz onarım veya yeniden inşa süreçlerine kentsel dönüşüm adı verilmektedir. Kentsel dönüşüm dört farklı yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler *yeniden geliştirme*, *rehabilitasyon*, *entegrasyon* ve *yeniden canlandırma* yöntemleridir.

Korunacak değeri olmayan yapıların bulunduğu bölgelerde uygulanan bir yöntem olan *yeniden geliştirme* yönteminde, şehir merkezine yüksek gelir grubundaki kişilerin ve bunların sosyal alanlarının

gelmesini sağlayabilmek temel amaçtır. Bundan dolayı bu yöntemde, yaşayan nüfus şehrin başka bölgelerine yerleştirilmektedir.

Planlı olarak gelişmiş ancak zamanla yıpranmış, işlevini yerine getirmekte zorluk yaşayan bölgelerin yapılarının korunarak koruma, tamir ve restore edilmesi ile tekrar değerli hâle getirilmesinin amaçlandığı yöntem *rehabilitasyon* yöntemidir. *Rehabilitasyon* yönteminde kentsel dönüşüm sürecine giren bölgenin halkı bölgeden uzaklaştırılıp yerine daha üst sınıf alıcıların yerleştirilmesi yöntemine “*soylulaştırma*”, bölge halkının burada konut edinmeye devam etmesi haline “*zorunlu iyileştirme*” denilmektedir.

Entegrasyon yönteminde şehir kimliği korunurken bir taraftan da mevcut yapıların yanına yeni yapıların inşa edilmesiyle zengin bir çevre oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu şekilde bölge halkı, kentseldönüşüm alanından ayrılmayarak dönüşüme katlı sağlamaktadır.

Kentsel dönüşüm yöntemlerinin sonuncusu olan *yeniden canlandırma* yönteminde ise sosyal, kültürel, ekonomik ya da fiziksel olarak yıpranmış olan alanların, yıpranmaya neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi sonucunda tekrar canlandırılması amaçlanmaktadır (Uğur vd., 2016:355-356).

3.RİSKLİ ALAN, RİSKLİ YAPI VE REZERV YAPI ALANI KAVRAMLARI

Afet riski taşıyan alanlar ile bu alanların dışında kalmasına rağmen riskli yapıların bulunduğu bölgelerde daha sağlam, fen ve sanat normlarına ve kullanışa uygun yapıların inşa edilmesi amacıyla çıkarılan Kanun kapsamında dönüşümün sağlanabilmesi için öncelikle bir bölgede riskli alan ya da riskli yapı tespitinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybı ile karşılaşılma riski taşıyan bölgelere “riskli alan”, riskli alanın içinde veyadışında kalan, yapılan tetkikler sonucunda yıkılma veya ağır hasar görme riskiyle karşı karşıya olan yapılara “riskli yapı” adı verilmektedir. “Rezerv yapı alanı” ise gerçekleştirilecek uygulamalar sonucunda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alandır.

3.1. Riskli Alanın Tespiti

Riskli alanı ilân etme yetkisi kural olarak Cumhurbaşkanı’na aittir. Yeni Anayasa’ya uyum sürecinden önce Bakanlar Kuruluna ait olan bu yetki 2018 yılında yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na verilmiştir¹. Önceki uygulama çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen harekete geçilerek Bakanlar Kuruluna teklif sunulabilmekteydi. Bunun yanında Toplu Konut

¹ Kanun’da ilk olarak Bakanlar Kuruluna tanınan yetki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle beraber 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname m. 196 ile Cumhurbaşkanına tanınmıştır.

İdaresi Başkanlığının (*TOKİ*) ve ilgili idarenin² Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (*Bakanlık*) veya taşınmazın en az üçte iki çoğunluğunu oluşturan özel hukuk tüzel kişisi maliklerin ilgili idareye veya Bakanlığa yapacağı başvurusu sonucunda da riskli alan tespiti yapılabilmekteydi. Eğer birden fazla özel hukuk tüzel kişisi malikin veya tek başına bir özel hukuk tüzel kişisi malikin bulunduğu bir taşınmaz söz konusuysa burada ilgili idareye veya Bakanlığa başvuru için herhangi bir oy çokluğu öngörülmemekteydi (Sezer, 2017:226). Ancak 2018 Anayasa değişikliği sonrasında riskli alan tespiti için herhangi bir ön koşul öngörülmemiştir. Cumhurbaşkanı tarafından verilen riskli alan tespitine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

3.2. Riskli Yapının Tespiti

Riskli yapının tespiti için yapı maliklerinin veya kanuni temsilcilerinin başvuru yapması gerekmektedir. Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri riskli yapının tespitini Bakanlığa, ilgili idareye veya Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırabilmektedir (Özgür ve Özgür, 2017:215). Aynı zamanda Bakanlık, süre vermek suretiyle söz konusu tespitleri maliklerden veya kanunite temsilcilerden isteyebilmektedir. Bu süre içerisinde tespitini yaptırılmaması durumunda Bakanlıkça re’sen harekete geçilerek riskli yapı tespiti yapılabilmekte, bununla birlikte Bakanlık tarafından ilgili idareden de bu tespitini yapılması istenebilmektedir.

Riskli yapı tespitine ilişkin usulüne uygun olarak ilgili idare, Bakanlık veya Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça hazırlanan raporlar, tespite konu yapının bulunduğu ildeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda ilgili idareye gönderilir. Raporlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılır. Eğer raporlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise riskli yapı tespiti, tapu müdürlüğüne bildirilir.

4. RİSKLİ ALAN VEYA RİSKLİ YAPI TESPİTİNE KARŞI BAŞVURU VE YARGI YOLLARI

4.1. Riskli Alanın Tespitine Karşı Başvuru ve Yargı Yolu

Riskli alan ilân etme yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. Cumhurbaşkanı, riskli alan ilan ederek biridari işlem tesis etmektedir. Hukuk devletinde, idare tarafından tesis edilen tüm hukuka aykırı işlemlerin yetkide paralellik ilkesi gereğince iptal edilmesi gerekliliği tartışmasızdır. Ancak bu işlemin iptalinin istenebilmesi için başvuru sahiplerinin menfaatinin aranması ciddiyyetenden uzak başvuru önüne geçilebilmesi

² İlgili idare kavramı, Kanun’un “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinde ifade edildiği şekilde belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini ifade etmektedir.

için elzendir (Çağlayan, 2020:433). Sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nın riskli alan tespitine yönelik kararına karşı menfaati olan kişilerce işlemin iptali için dava açılabilecektir.

Cumhurbaşkanı kararlarına karşı açılacak davalarda İdari Yargılama Kanunu'nun (*İYUK*) genel hükümleri uygulanmamaktadır. Çünkü Danıştay Kanunu'nun 24. maddesinde Cumhurbaşkanı kararlarına karşı açılacak davalarda özel hüküm düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı kararlarına karşı açılacak davalar Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğu dava türlerindedir. Ancak Cumhurbaşkanı kararlarının ardından ilgili idarece tesis edilen idari işlemlere karşı yapılacak itirazlar, İYUK'un genel hükümlerine göre yapılır ve açılacak iptal davaları İYUK'un genel yetki ve görev kurallarına göre açılır (Sezer, 2017:231).

Aciliyet kesbeden davalarda yargılamanın hızlandırılması amacıyla İYUK'a 2014 tarihinde ilave edilen 20/A ve 20/B maddeleri ile ivedi yargılama usulü Türk idari yargılama usulüne dahil edilmiştir. Bu maddelerde sayılan davalar ile sınırlı olmak şartıyla yapılacak yargılamalarda dava ve cevap dilekçe sürelerinde, temyiz sürelerinde kısaltmalar yapılmış, bazı usuli süreçler hızlandırılmıştır (Çağlayan, 2020:409). Buna göre 6306 sayılı Kanun kapsamında alınan kararların da ivedi yargılama usulüne tabi olduğu düzenlenmiştir. İvedi yargılama usulüne bağlı olarak açılacak davalarda süre, tesis edilen işlemin ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gündür. Hemen belirtmek gerekir ki ivedi yargılama usulüne bağlı işlemlere karşı açılacak davalarda ivedi yargılama usulüne tabi işlemin geri alınması, kaldırılması ya da değiştirilmesi amacıyla idareye başvurulamayacağı gibi bu tarz başvurular 30 günlük dava açma süresini durdurmaz (Sezer, 2017:234).

4.2. Riskli Yapı Tespitine Karşı Başvuru ve Yargı Yolu

Riskli yapı tespiti yalnızca yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapılmamakta, re'sen harekete geçirilerek Bakanlık tarafından veya ilgili idarece de yapılabilmektedir. Bunun yanında Bakanlık tarafından lisanslandırılan kurumlarca da riskli yapı tespiti yapılabilmektedir. Bu kurumlar 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin (*Yönetmelik*) 6. maddesinde açıkça sayılmıştır. Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapılmayan riskli yapı tespitlerinde menfaati olan ilgililerin başvuru hakkı ve yargı yoluna gitme hakkı saklıdır.

Riskli yapı tespitinde tesis edilen idari işlemlerin iptalinde ivedi yargılama usulüne dahil olan herhangi bir konu yoktur. Riskli yapı tespitine karşı açılacak idari işlemlere karşı yapılacak itirazlar İYUK'un genel hükümlerine göre yapılır ve açılacak iptal davaları İYUK'un genel yetki ve görev kurallarına göre açılır.

İdari işlemlerin iptal davasına konu edilebilmesi için idari ve etkili bir işlemin varlığı ve işlemin idari kesinlik kazanması, varsa idari başvuru yollarının tüketilmiş olması, gerekmektedir (Gözübüyük ve Tan, 2017:278). Riskli yapı tespitinin ardından Yönetmelik'e göre öngörülen itiraz yoluna

başvurulabilecektir. Buna göre usulüne uygun olarak yapılan riskli yapı tespitlerinin yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından on beş gün içinde söz konusu yapının bulunduğu yerdeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda ilgili idareye verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Bunun yanında Kanun'un 6. maddesinin 9. fıkrası uyarınca doğrudan İYUK genel hükümlerine göre "üst makama başvuru" şartı sağlanarak 60 gün içerisinde idari işlemin iptali davası açılması da mümkündür. Sonuç olarak daha hızlı sonuç alınabilmek amacıyla Yönetmelik ile öngörülen ve on beş günlük hak düşürücü süreye tabi itiraz yolu, İYUK genel hükümlerine göre idari işlemin iptali davasında bir ön koşul olarak düzenlenmemiştir. Bu konuda yapı malikleri veya kanuni temsilcileri Yönetmelik ile belirlenen on beş günlük hak düşürücü itiraz süresi içerisinde itiraz yoluna gidebileceği gibi Kanun ile öngörülen İYUK genel hükümlerine göre üst makama başvuru ve idari işlemin iptali davası yolunu da tercih edebilecektir.

5. RİSKLİ ALANLARIN VE RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Riskli alan veya riskli yapı tespitinin ardından Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların temel hak ve hürriyetler açısından hak ihlallerine yol açtığı doktrinde uzun yıllardır tartışılmaktadır³. Kanun ve Yönetmelik, henüz dokuzuncu yılını doldurmamışken bu tartışmaların gölgesinde birçok değişikliğe uğramıştır. Nitekim Kanun'un bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından farklı zamanlarda hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş, bunun yanında Kanun altı kez değişikliğe uğramıştır. Aynı şekilde Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan Yönetmelik de dokuz kez değişikliğe uğrayarak uygulamadaki sorunlara çare olamadığı gibi uygulamadaki karışıklığı ve tereddüdü de artırmıştır. Dönüşüm kapsamındaki uygulamaların temel hak ve hürriyetleri ihlâl edip etmediği çalışmanın konusunu oluşturmamaktadır. Ancak sürekli olarak Kanun ve Yönetmelik değişikliği yapılması aradan geçen uzunca süreye rağmen uygulamada bir standardın oluşturulamamasında ve sorunların çözülememesinde etkili olmuştur.

Riskli alan veya riskli yapı tespitinin ardından, varsa itiraz süreçlerinin ve iptal davalarının sonuçlanmasıyla, Kanun ve Yönetmelik kapsamında afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu bölgelerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarını oluşturmak ve yapılarda yeterli mühendislik hizmetini ve denetimini sağlamak amacıyla *yeniden geliştirme, rehabilitasyon, entegrasyon* veya *yeniden canlandırma* yöntemleriyle iyileştirme, tasfiye ve yenileme işlemlerine başlanmaktadır. Uygulamanın başlamasıyla birlikte riskli

³ Detay için bkz.: Selami Demirkol ve Zuhal Bereket Baş, "Kentsel Dönüşümün 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması" *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, S. 108, 2013, s. 23-70; benzer bir çalışma için ayrıca bkz.: Ilgın Özkaya Özlüer, "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alanlarda Riskli Olmayan Yapıların Durumu" *Ankara Barosu Dergisi*, C. 76, S. 1, 2018, s. 245-269

alan ya da riskli yapı tespiti yapılan bölgelerde birtakım tasarrufların kısıtlanması söz konusu olmaktadır. Riskli yapıların, riskli alanların ve rezerv yapı alanlarının üzerindeki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Gerekliğinde anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı aynı hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı da yapılmaktadır. Tahliye ve yıkım işlemlerinin ardından fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam ve yeterli mühendislik hizmeti sağlanmış yeni yapıların oluşup yeni maliklerine tesciline kadar geçen süreç Kanun kapsamında düzenlenen hükümlere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Kanun'un kapsamı oluşan yapıların yeni maliklere satışı ve tesciliyle birlikte son bulmaktadır.

6. KANUN KAPSAMINDA TAPU HARCİ MUAFİYETİ İLE İLGİLİ UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamaları daha cazip ve hızlı çözümlenebilir hâle getirmek için kanun koyucu tarafından birçok iş ve işlem vergilerden, harçlardan ve ücretlerden istisna tutulmuştur. Kanun'un 7. maddesinin 9. fıkrasında Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devirve tesciller ile uygulamalar noter harcından, tapu harcından, belediyelerce alınan her türlü harçtan, damga vergisinden, veraset ve intikal vergisinden, döner sermaye ücretinden ve diğer ücretlerden müstesna tutulmuştur. Bunun yanında kullanılan krediler sebebiyle alınacak paraların da uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olduğu açıkça belirtilmiştir.

İstisna kapsamını düzenleyen hüküm başlangıçta her türlü işlem ve uygulamayı kapsayacak şekilde yorumlansa da zamanla uygulamada Kanun'un açık hükmüne rağmen daraltıcı yorum yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) uygulamada çıkan uyumsuzluklar sebebiyle "6306 sayılı Kanuna ilişkin harç muafiyeti" konulu görüş talepli yazısına cevaben gönderdiği yazıda riskli yapıların yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen konutların hak sahibi malikler adına tescil edildikten sonra hak sahibi malikler tarafından satılması durumunda veya müteahhitler adına tescil edildikten sonra müteahhitler tarafından satılması durumunda harç ve ücret muafiyetlerinin uygulanmayacağını belirtmiştir. Benzer durumda 2015 yılında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan bir özelge ile riskli yapının yıkılarak taşınmaz üzerine inşa edilen yapılardaki bağımsız bölümlerin hak sahipleri dışında kalan üçüncü kişilere satılması durumunda düzenlenen sözleşmelerdeki damga vergisi ve tapuda yapılacak işlemlerde harç istisnası uygulanmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. Kanun'a rağmen yapılan daraltıcı yorumlar, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı birçok Vergi Dairesinde uygulama alanı bulmuş ve neticede afet riski altındaki alanların ve bu alanlar dışında kalan riskli yapıların dönüştürülmesinde Kanun ve Yönetmelik ile uygulamaya yönelik getirilen muafiyetlere, hukuka aykırı olarak sınırlamalar yapılmıştır. Zira Kanun kapsamındaki dönüşüm yeni inşa edilen yapılardaki bağımsız bölümlerin maliklere ilk satışı ve tescili

ile son bulmaktadır. Ancak uygulamada henüz dönüşüm süreci tamamlanmadan yükleniciler ve üçüncü kişiler Kanun ile tanınan muafiyetten mahrum bırakılmıştır.

Uygulamada karşılaşılan sorunların doktrinde yeterince tartışma konusu yapılmaması, Kanun'un daraltılarak yorumlanmasının engellenmesini ve bu konuda tereddütleri ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapılmasını geciktirmiştir. Nihayet sonuç olarak Kanun metninde 10.12.2018 tarihinde 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişikliğe gidilmiş ve bu değişiklik sonucunda daraltılarak yorumlanan madde metninde açıkça muafiyet kapsamı düzenlenmiştir. Kanun'un mülga 7. maddesinin 9. fıkrası şu şekildedir:

“Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullanılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.”

Söz konusu düzenlemenin ardından vergi, harç ve diğer ücret muafiyetlerini düzenleyen 7. maddenin 9. fıkrasının yürürlükteki hâli ise şu şekildedir:

“Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare vedönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu;

a) Bu Kanun kapsamındaki taşınmazların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri,

c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga

vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkra belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.”

Kanun'un 7. maddesinin 9. fıkrasında yapılan bu değişiklik esasında kanunun uygulama alanındabir farklılık getirmemiştir. Zira 7153 sayılı Kanun'un ilgili madde gerekçesinde Kanun kapsamında hangi vergi, harç ve ücretlerin istisna kapsamında olduğu ve bu istisnalardan kimlerin hangi şartlarda yararlanacağı düzenlenerek uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Kanun koyucu tarafından uygulamada gerçekleştirilen, kanunun amacına ve ruhuna açıkça aykırı olan iş ve işlemleri engellemek amacıyla muafiyet kapsamı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak burada uygulamada yeni bir sorun ile karşılaşmıştır. Kanun koyucunun yalnızca muafiyet kapsamını açıkça ifade etmek maksadıyla yaptığı bir değişiklik söz konusu olmasına rağmen 10.12.2018 tarihinden önce ödenen vergilerin, harçların ve diğer ücretlerin iadesi için yapılan başvurularda bazı vergi dairesi müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hak sahiplerine ödeme iadesi yapılmamakta, mahkemelerce madde gerekçesi göz ardı edilerek hukuki yorum gerektiği vurgulanarak davalar reddedilmektedir. Bunun yanında uygulamada bazı kamu kurumlarınca afet riski altındaki alanların ve bu alanların dışında kalan riskli yapıların dönüşüm bölgelerinde inşa edilen yeni yapılardaki bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere ilk satışı ve tescilli işlemlerinde vergi, harç ve ücret alınmaya devam edilmektedir. Zira Kanun değişikliğinin ardından TKGM tarafından yayınlanan “6306 sayılı Kanun değişikliği hk.” 14.12.2018 tarihli genelgede yapılan değişiklik uyarınca tapu müdürlüklerinin “6306 sayılı Kanun kapsamındaki taleplerde harç, vergi ve döner sermaye muafiyetlerinin söz konusu Kanun değişikliği kapsamında değerlendirilerek iş ve işlemlere yön verilmesi hususunda” bilgilendirilmesi ve işlemlerin Kanun değişikliğine göre yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 2019 tarihli bir başka genelge ile de üçüncü kişilere ilk satışın ve tescilin gerçekleştirilmesinde muafiyetin 10.12.2018 tarihinden itibaren uygulanacağı söylenerek Kanun'a aykırı daraltıcı yorum yapılmaya devam edilerek uygulamadaki karışıklığın ve tereddüdün devam etmesine sebep olunmuştur.

6.1. Vergilendirme Hataları ve Başvuru Yolları

Devlet, kamu kuruluşları aracılığıyla veya doğrudan, kamu giderlerinin karşılanması amacıyla belirli bir karşılığı olmaksızın vergi toplamaktadır. Bu vergilerin toplanma işlemi sırasında çeşitli hatalarsöz konusu olabilmektedir. Bu hatalar verginin eksik ya da fazla hesaplanmasından kaynaklanabileceği gibi alınmaması gereken bir verginin alınmasından veya vergiyi doğuran olaydan da

kaynaklanabilmektedir. Söz konusu hataların aleyhe sonuç doğuranlarının giderilmesinin doğal yolu, hata içeren vergilendirme işleminin idari davaya konu edilerek çözümlenmesidir. Ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında vergi idaresi tarafından vergilendirme faaliyeti sırasında yapılan vergi hatalarının dava açma süresi geçtikten sonra da idari dava yolunu öngören özel bir yöntem düzenlenmiştir (Candan, 2020:481). Vergilendirme işleminden doğan uyuşmazlığın, hukuki bir ihtilaftan değil maddi bir hatadan kaynaklanması hâlinde bu yola gidilebilmektedir. Mükellefin bu yola başvurabilmesi için bir hukuki ihtilaftan ziyade VUK'ta tanımlanan vergi hatasının bulunması gerekmektedir (Yüce, 2019:93).

Vergi hataları, hesap hataları ve vergilendirme hatalarından oluşmaktadır. Vergilendirme hataları ise *mükellefin şahsında hata, mükellefiyette hata, mevzuda hata ve vergilendirme veya muafiyet döneminde hata* olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Mevzuda hata VUK madde 118'te düzenlenmiş ve “*Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır*” şeklinde tanımlanmıştır. Afet riski altındaki alanların ve bu alanların dışında kalan riskli yapıların dönüştürülmesinde riskli alan ya da riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden dönüşüm sonrasında inşa edilen yeni yapıların hak sahiplerine veya üçüncü kişilere ilk satışı ve tescili aşamasına kadar Kanun kapsamında tanınan muafiyetlere rağmen alınan vergi, harç ve diğer ücretler VUK madde 118 kapsamında mevzuda hata içeren bir vergilendirme hatası olarak nitelendirilecektir.

Vergi hataları; ilgili memurun hatayı bulması ve görmesi, üst memurların yaptıkları inceleme sonucunda hatayı bulması ve görmesi, hatanın teftiş sırasında tespiti, hatanın vergi incelemesi sırasında görülmesi veya mükellef ya da ceza muhatabının başvurusu ile ortaya çıkarılmaktadır. Bir vergi hatasının tespit edilmesinin ardından herhangi bir tereddüte yer bırakmayacak derecede açık ve mutlak olması durumunda re'sen düzeltme yoluna gidilebilecektir. Re'sen düzeltme yolunda mükellefin lehine düzeltme yapılabileceği gibi aleyhine de düzeltme yapılmasını engelleyici herhangi bir durum bulunmamaktadır. Vergi hatalarının tespitinde mükellef kavramı geniş yorumlanmakta, vergilendirme hatasının muhatabı olan, bir başka deyişle menfaati zedelenen, herkesin başvuru yapabileceği değerlendirilmektedir (Candan, 2020:483).

Vergilendirme hatasının mükellef tarafından tespit edilmesi hâlinde söz konusu hatanın düzeltilmesi yazılı şekilde yapılacak düzeltme başvurusu ile vergi müdürlüğünden istenebilecektir. İncelenen düzeltme talebi vergi müdürlüğünce yerinde görülürse düzeltme başvurusu kabul edilir ve düzeltme gerçekleştirilir. Eğer mükellefin talebi kabul edilmezse şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına gidilebilecektir. Şikâyet başvurusunun da reddedilmesiyle birlikte mükellef, vergilendirme hatası sebebiyle dava yoluna gidebilecektir. VUK ile getirilen özel düzenleme ile vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları başvuru reddolunan kişiler de şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına

başvurabilecektir. Ancak vergilendirme hatasının ortaya çıkartılması ve düzeltme talep edilmesi için öngörülen sürenin de bir sınırı bulunmaktadır. Vergilendirme hatasının, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlamak suretiyle beş yıl içinde ortaya çıkarılmaması durumunda zamanaşımına uğramış olacağından talep edilmesi mümkün değildir. Düzeltme ve şikâyet başvurularında zımnî ret süresi 60 gündür. Şikâyet başvurusunun zımnî reddedilmesi için geçmesi gereken süre 60 gün olmakla birlikte Maliye Bakanlığınca 60 gün beklenmeden talebin reddedilmesi hâlinde 30 günlük süre işlemeye başlayacaktır. Belirtmek gerekir ki idare tarafından tesis edilen idari işlemlere karşı İYUK'ta düzenlenen üst makamlara başvuru ile vergilendirme ve hesap hatalarının düzeltilmesi yolu aynı kurumlar değildir. Vergilendirme ve hesap hatalarının düzeltilmesi yolu VUK tarafından özel olarak düzenlenmiş, bütün vergilendirme ve vergi cezası kesme işlemlerine karşı değil yalnızca vergilendirme ve hesap hatalarına yönelik düzenlenmiş bir yoldur. (Yüce, 2019:97-99)

Kanun kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda Kanun'un açık hükmü bulunmasına rağmen tahsil edilen vergi, harç ve diğer ücretler açıkça mevzuda hata kapsamındadeğerlendirileceğinden muhataplar tarafından, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlamak suretiyle, beş yıl içerisinde VUK kapsamında düzenlenen vergilendirme hatalarının düzeltilmesi yoluyla geri alınabilecektir.

6.2. Yargı Kararları

Halk arasında kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda hukuka aykırı olarak tahsil edilen vergi, harç ve diğer ücretler; yükleniciler, hak sahipleri ve üçüncü kişiler tarafından muafiyet kapsamında bulunduğu bilinmediğinden vergilendirme hataları VUK içerisinde özel olarak düzenlenen düzeltme ve şikâyet başvurusuna çokça konu edilmemektedir. Ancak yargıya intikal etmiş bazı olaylarda verilen kararlar göstermektedir ki ilgili idare tarafından yıllargeçmesine rağmen giderilemeyen karışıklıklar ve tereddütler, Kanun değişikliğine ve açık gerekçeye rağmen mahkemeler arasında da sürmektedir.

16.05.2017 tarihinde İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden oluşan bağımsız bölümlerden birini satın alan davacıya ödetilen tapu harcının iptali ve ödenen tutarın iadesi talebiyle dava açılmıştır. Dava, "*kentsel dönüşüm kapsamında yapıлып bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilen gayrimenkulün üçüncü kişilere satışında davalı idarece tapu harcı tahsil edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı*" gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş, bunun sonucunda davacı tarafından karar istinafa taşınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (BİM) 5. Vergi Dava Dairesince (VDD) yapılan inceleme sonucunda tapu üzerinde riskli bina şerhi bulunduğu, taşınmaz üzerinde yeni inşa edilen yapının bağımsız bölümlerinin satılması durumunda davacının, Kanun'un 7. maddesinin 9. fıkrasına ve Yönetmelik'in 16. maddesinin 9. fıkrasına dayanarak vergi, harç ve ücretlerden müstesna tutulması gerektiği kararına varılmıştır. İstanbul BİM 5. VDD tarafından verilen kararda "*6306 sayılı*

Yasa kapsamında gerçekleştirilen devir ve tescil işlemi nedeniyle tapu harcı tahsili yasal dayanaktan yoksun olup, aksi yönde tesis edilen işlemin iptali ile tahsil edilen tapu harcı tutarının davacıya iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilerek davacının istinaf başvurusu kabul edilmiş, tapu harcının iadesine kesin olarak karar verilmiştir⁴.

İstanbul ilinde 6306 ve 755 sayılı kanunlar kapsamında inşa edilen konutlardan bir dairenin satın alınması sonucunda vergi ziyai cezalı olarak ödenen tapu harcının iadesi kaldırılması istemiyle açılan davada İstanbul 12. Vergi Mahkemesi “*gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabının harca tabi olduğu, ancak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunları uyarınca yapılacak ilk devir ve tescillerin tapu harcından müstesna olduğu, buna göre anılan kanun uyarınca yapılan gecekondu önleme ve kentsel yenileme uygulamalarının belirtilen istisnadan yararlanacakları sonucuna varıldığı, yani gayrimenkul sahipleri ile yüklenici firma arasındaki sözleşme kapsamında binanın yıkılarak yeni bir binanın inşa edilmesi ve bağımsız bölümlerin paylaşılıp gayrimenkul sahipleri ve yüklenici firma tapuda tescil edilmesi safhası da dahil olmak üzere bu sürece kadar ki tüm safhalar aynı kanunun 7/9 maddesi kapsamında tapu harcından muaf olduğu, ancak binanın yenilenmesinden sonraki aşamalarda yani gayrimenkul sahipleri ile yüklenici firma arasındaki işlemlerden sonraki 3. kişilerle yapılan alım-satım işleminden doğacak olan vergi, harç ve ücretler için, aynı kanunun 7/9 maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün olmadığı, davacının*

3. kişi olarak satın almış olduğu dairenin 775 sayılı kanun ve 6306 sayılı kanun kapsamında harç istisnasından yararlanması söz konusu olmadığı” gerekçesiyle açılan davayı reddetmiştir. Davacı tarafından karar istinafa götürülmüş, kararın kaldırılması ve davanın kabulüne karar verilmesi istenmiştir. İstinaf sonucunda inceleme yapan İstanbul BİM 5. VDD tarafından “Genel olarak gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabı işlemlerinin tapu harcına tabi olduğu, ancak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında gecekondu önleme bölgelerinde üretilmiş gayrimenkullerin yapılacak ilk satış, devir ve tescillerinin tapu harcından müstesna (muaf) olduğu belirtildiğine göre anılan Kanunlar uyarınca yapılan gecekondu önleme ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamaları kapsamında üretilmiş ve tapu harcına konu taşınmazların ilk satışlarının, tapu harcı muafiyetinden yararlanması gerektiğinden, ihtilafa konu tapu harcının istendiği taşınmazla ilgili 6306 sayılı Yasa kapsamında tapuda gerçekleştirilen devir ve tescil işlemi nedeniyle tapu harcı istenmesine yönelik davacı adına yapılan dava konusu vergi ziyai cezalı tapu harcı tarhiyatında hukuki isabet bulunmadığından, davacının yaptığı istinaf başvurusunun kabulü gerekmiştir.” ifadelerine yer verilerek

⁴ İstanbul BİM 5 VDD, 16.05.2017 T. ve 2017/1831-1766 sayılı kararı; benzer yönde bir karar için bkz.: İstanbul BİM 5. VDD, 03.11.2017 T. ve 2017/4075-4378 sayılı kararı

istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmiştir⁵.

İstanbul, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm uygulamasına tabi olan illerinden biridir. Uygulamada Kanun kapsamında yapılan dönüşüm süreçlerinde idare tarafından mevzuda hata yapılarak muafiyet kapsamındaki vergilerin, harçların ve diğer ücretlerin tahsili gerçekleştirilmektedir. Bunun üzerine açılan davalarda bir süre ilk derece mahkemeleri, davaları reddetmeye devam etmiş; sonrasında İstanbul BİM tarafından verilen tutarlı ve düzenli kararlar nedeniyle açılan davaları kabul etmeye başlamıştır. Önceden davacı tarafından istinafa taşınan ret kararları, bir süre sonra davalı idare tarafından istinafa taşınan kabul kararlarına dönmüştür⁶. Bu süreç, Kanun kapsamında getirilen hükümlerin uygulamada gerektiği gibi yerine getirilmemesinin önlenmesi ve Anayasa ile güvence altına alınan hukuki güvenlik ilkesinin sağlanabilmesi adına müspet yönde gelişen bir süreçtir.

Afet riski altındaki alanların ve bu alanlar dışında kalan riskli yapıların dönüştürülmesinde uygulamada karşılaşılan vergilendirme hatalarının davalara konu edilmesi sonucunda dava değerisebebiyle birçok karar bölge idare mahkemelerinde kesinleşmekte, olağan kanun yolları bu şekilde son bulmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan karışıklıkların ve tereddütlerin 2018 yılında Kanun'un 7. Maddesinin 9. fıkrasının değiştirilmesiyle ve ilgili değişiklikte izah edilen madde gerekçesiyle aşılması beklense de Türkiye'de hâlâ hukuka aykırı olarak muafiyet kapsamında olan iş ve işlemlerde vergilendirmede, mevzuda, hata yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca bu konuda farklı bölge idare mahkemeleri arasında verilen kararlarda da çelişkiler devam etmektedir.

Danıştay'ın 2019 yılında vermiş olduğu bir kararında uygulamadaki karışıklıkları ve tereddütleri giderecek birçok ifadeye yer verilmiştir. Ödenen tapu harçlarının iadesine yönelik talebin iptalinin ve harcın iadesinin istemi talebiyle açılıp reddedilen ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına yönelik hüküm kurulan kararda Kanun uyarınca dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlık, ilgili idare ve TOKİ tarafından yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların vergi ve harçtan muaf olduğu açıkça belirtilmiştir. Bunun yanında uygulama sonrasında konutların yüklenici müteahhit tarafından üçüncü kişilere satış işlemlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği yine açıkça vurgulanmıştır. Buna rağmen yüklenici müteahhit tarafından gerçekleştirilen satışta ödenen tapu harçlarının iptali ve iadesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararı hukuka aykırı görülerek ilgili karar Danıştay tarafından bozulmuştur⁷. Danıştay tarafından verilen benzer bir kararda ise dava

⁵ İstanbul BİM 5. VDD, 28.9.2017 T. ve 2017-2179/3420 sayılı kararı

⁶ Bu yönde bir karar için bkz.: İstanbul BİM 5. VDD, 10.4.2018 T. ve 2018-315/1841 sayılı kararı

⁷ Danıştay 9. Daire, 25.03.2019 T., 2015/6534 E. ve 2019/1163 K. sayılı kararı

değeri sebebiyle ilk derece mahkemesinde yapılan yargılama ile kesinleşen bir dosyada Kanun çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılan yapıdaki bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere satılması işleminin Kanun ile getirilen istisna kapsamındaki satış olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve bu sebeple ödenen tapu harcının iadesine yönelik şikayet başvurusunun reddedilmesinde hukuka aykırılık olmadığına yönelik karara karşı yapılan kanun yararına temyiz isteminin kabulüne karar verilmiştir⁸.

Konya’da afet riski alanlarının dışında kalan riskli yapının bulunduğu bölgedeki dönüşüm projesi sonrasında yeni inşa edilen yapının satın alınması sırasında ödenen tapu harcının iadesi talebiyle açılan dava, riskli yapı tespitinde bulunulan bir binanın yıkılarak yerine standartlara uygun yeni bir bina yapılması ile Kanun’un amacının gerçekleştiği, yeni yapıların satışında Kanun kapsamındaki muafiyetlerin uygulanmasının Kanun’un amacıyla bağdaşmayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı hukuka aykırı bularak istinaf yoluna başvuran davacının bu talebi, ilk derece mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Konya BİM 1. VDD tarafından kesin olarak onanmıştır⁹. Konya BİM 1. VDD tarafından verilen kararın benzeri bir karar, aynı gerekçelerle Ankara BİM 4. VDD tarafından da verilmiştir¹⁰. Uygulamada yaşanan karışıklıkların ve tereddütlerin Kanun’un açık hükmüne rağmen yargı çevrelerinde de yaşandığı gözlemlenmektedir. Benzer konuları içeren ve aynı mevzuatın uygulandığı olaylarda bölge idare mahkemeleri arasında henüz ortak bir içtihat geliştirilememiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında ödenen tapu harçlarının iadesine yönelik talebin iptalinin ve harcın iadesinin istemi talebiyle açılan birçok davanın, dava değeri yönünden idari yargıdaki istinaf ve temyiz sınırının altında kalması sebebiyle ilk derece ve bölge idare mahkemelerinde kesinleşmeye devam etmesi önemli rol oynamaktadır. Hâlen birçok dosya Danıştay tarafından incelenmeden kesinleşmesi sebebiyle ortak bir içtihat hâlen oluşmuş değildir. Ancak yine de Danıştay 9. Dairesi tarafından verilen kararlar net bir şekilde emsal niteliği taşımaktadır.

7. SONUÇ

Mühendislik hizmetinden yeterince faydalanılmadan inşa edilen afet riski altındaki alanların ve bu alanlar dışında kalan riskli yapıların yıkılarak veya onarılarak daha sağlam ve kullanışa uygun yapıların inşa edilmesi için çıkarılan Kanun ve Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat, yargı kararları da ele alınarak incelendiğinde Kanun’un yürürlüğe girmesinin dokuzuncu yılına yaklaşılmış olmasına rağmen uygulamadaki karışıklıkların ve tereddütlerin giderilememiş olması göze çarpmaktadır. Öyle ki uygulamadaki karışıklıklar ve tereddütler aynı konuyu içeren ve aynı hukukun uygulanması lazım gelen farklı yargı çevrelerine bile yansımış durumdadır.

⁸ Danıştay 9. Daire, 31.03.2021 T., 2020/6224 E. ve 2021/2347 K. sayılı kararı; benzer yönde bir karar için ayrıca bkz: Danıştay 9. Daire, 31.03.2021 T., 2020/5969 E. ve 2021/2353 K. sayılı kararı (Her iki karar da Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. RG 23.06.2021/31520)

⁹ Konya BİM 1 VDD, 06.02.2020 T., 2019/1488 E. ve 2020/138 K. sayılı kararı

¹⁰ Ankara BİM 4. VDD, 04.03.2020 T., 2019/1634 E. ve 2020/245 K. sayılı kararı

Anayasa'ya baęlı hukuk devletlerinde idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkeleri temel yapı taşlarındandır. Çıkarılan Kanun'un amacına ve ruhuna uygun hareket etmek, aynı Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda çelişkili idari işlemler ve yargı kararları tesis etmemek bu ilkeleri ayaktatutmak açısından oldukça elzemdir.

Afet riski altındaki alanların ve bu alanlar dışında kalan riskli yapıların bulunduğu bölgelerin dönüştürülmesindeki temel amaç mühendislik hizmetinden yeterince faydalanmış, fen ve sanat standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmaktır. Bu hizmetin daha cazip ve hızlı uygulanabilir hâle getirilmesi amacıyla çıkarılan Kanun kapsamında vergiler, harçlar ve diğer ücretler bakımından bazı istisna hükümleri getirilmiştir. Dikkat etmek gerekir ki bu istisna hükümleri Kanun'un amacı kapsamında gerçekleştirilecek olan dönüşüm projesinin tamamını cazip ve hızlı uygulanabilir hâle getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İş ve işlemlerin vergilendirmeden muaf tutulmasındaki amaç, kişilerden bağımsız olarak dönüşüm projesi kapsamındaki tüm uygulamaları cazip ve hızlı uygulanabilir hâle getirmektir. Yeni yapıların inşa edilmesi de şüphesiz, bu dönüşüm projesinin en önemli aşamasıdır. Ayrıca kentsel dönüşüm kavramı, teknik olarak, incelendiğinde de dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi için yeni yapıların inşasının ardından yaşam alanı oluşturulması da proje kapsamındadır. Yaşam alanı oluşturulabilmesi için arsa sahipleri dışında üçüncü kişilerin de yeni yapılarda oluşan konutları satın alması doğal bir gerçekliktir. Bu durumda üçüncü kişilerin de Kanun ile tanınan istisna hükümlerinden, herhangi bir Kanun değişikliği süresiyle sınırlandırılmadan, faydalanabilmesi gerekmektedir. Hâl böyle iken Kanun'un ve Yönetmelik'in çokça değişikliğe uğraması, bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı görülerek iptal edilmesi, benzer olaylar ile ilgili farklı yargı çevrelerinin aynı hukuk kapsamında farklı kararlar vermesi, Kanun'un amacına ve gerekçelerine aykırı olarak yayınlanan genelgelerin ve gerçekleştirilen uygulamaların söz konusu olması idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Uygulamadaki ve yargı kararlarındaki karışıklıkların ve tereddütlerin giderilmesine yönelik adımların atılması Anayasa'nın temel ilkelerine bağlılık açısından önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

- Akman, Elvettin; Yağmur, Can ve Yalçın, Özkan, (2018), “Bir Politika Uygulaması Olarak Kentsel Dönüşüm: Devlet Destekleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 22(3), ss. 2987-3009.
- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 84974990-180[28-2013/2]-10 Numaralı ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Yapılacak Olan İşlemlerin Vergisel Durumu Konulu Özelgesi (07.01.2015)
- Candan, Turgut (2020), Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Yetkin Yayınları, Ankara.
- Çağlayan, Ramazan (2020), İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.
- Demirkol, Selami ve Bereket Baş, Zuhul, (2013), “Kentsel Dönüşümün 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S 108, ss. 23-70.
- Gözübüyük, Şeref ve Tan, Turgut (2017), İdare Hukuku Cilt II, Turhan Kitabevi, Ankara.
- Özgür Türkan ve Özgür Özkan, (2017), “6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S 8(1), ss. 211-227.
- Özkaya Özlüer, Ilgın, (2018), “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alanlarda Riskli Olmayan Yapıların Durumu”, Ankara Barosu Dergisi, S 76(1), ss. 245-269.
- Sezer Yasin, (2017), “Riskli Alan İlanı ve Hukuki Sonuçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S 130, ss. 225-252.
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 23294678-010.07.02-E.4054481 Numaralı ve 6306 sayılı Kanun değişikliği hk. Konulu Genelgesi (14.12.2018)
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 27553936-010.06.02-E.3246990 Numaralı ve 6306 Sayılı Kanun Uygulamaları Konulu Genelgesi (17.09.2019)
- Uğur, Latif Onur; ALİEFENDİOĞLU Yeşim ve SAKA Murat, (2016), “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a Göre Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan Uygulama Problemlerinin Vaka Tabanlı İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, S 4(1), ss. 354-375.
- Yüce, Mehmet (2019), Vergi Yargılama Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa.

Elektronik Kaynaklar:

- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, (31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr)
- 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği, (15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr)

7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Deęişiklik Yapılmasına Dair Kanun, (10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr)

755 Sayılı Gecekondu Kanunu, (30.07.1966 tarih ve 12362 sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr)